

**BO'LG'USI BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA KASBIY-
MA'NAViy FAZILATLARNI TARBIYALASH TIZIMINI
RIVOJLANTIRISH**

Shobekova Nigora Mamurovna

Toshkent Kimyo Xalkaro universiteti

Namangan filiali 2-kurs magistranti

***Annotatsiya:** nazkur maqolada bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-ma'naviy fazilatlarining mazmun-mohiyati, tarbiyalash tizimi va rivojlantirish maqsadi bayon etilgan*

***Kalit soʻzlar:** kasb, pedagoglik kasbi, kasbiy-ma'naviy fazilatlar, ijobiy sifatlar, salbiy sifatlar, tizim*

***Аннотация:** в данной статье описывается сущность профессиональных и духовных качеств будущих учителей начальной школы, система подготовки и цели развития.*

***Ключевые слова:** профессия, профессия педагога, профессионально-нравственные качества, положительные качества, отрицательные качества, система.*

***Abstract:** this article describes the essence of the professional and spiritual qualities of future primary school teachers, the training system and development goals.*

***Key words:** profession, profession of a teacher, professional and moral qualities, positive qualities, negative qualities, system*

Kasb - insonning mehnat faoliyati bo'lib, doimiy mashg'ulotining bir turi, muayyan ish turining malakali bajarishga imkon beradigan bilim, mahorat va tajribani talab etadigan faoliyatdir. Bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarining

pedagoglik kasbga tayyorlash jarayonida ularning kasbiy-ma'naviy fazilatlarini tarbiyalash tizimini rivojlantirish oliy ta'lim oldida turgan ma'suliyatli vazifalaridan biri. Zero, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning PQ-5040-sonli 26.03.2021 yildagi qarorida belgilangan amalga oshirish kerak bo'lgan barcha vazifalar va xalqimizning mazmunan boy madaniyati, ma'naviy merosi umumbashariy qadriyatlar bilan uyg'un tarzda tadbiiq etilishi dolzarb muammo sifatida ko'tarilgan.

O'qituvchilik kasbi bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarining imkoniyatlarini namoyon etuvchi omil bo'lib, birlamchi jarayonda avvalo o'ziga va qolaversa jamiyatga ham manfaat keltirishi bois, ularda, zamonaviy qiyofa kashf etish bilan birga kasbiy-ma'naviy fazilatlarini ham tarbiyalash demakdir.

Bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-ma'naviy fazilatlarining mazmun-mohiyatida axloqiy mezonlar alohida o'rin tutadi. Axloqiy mezonlar bo'lajak o'qituvchi shaxsi va jamiyat ma'naviyatini yuksaltiruvchi, tafakkur rivojida beqiyos ahamiyat kasb etadigan qadriyat shakllaridir. Bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-ma'naviy fazilatlarini tarbiyalashda qadriyat shakllari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- urf-odatlar, an'analar
- Vatanni sevish, o'z xalqi va millatini hurmat qilish
- ota-onasini e'zozlash
- tinchlik va totuvlikni saqlash
- o'z ishiga mas'uliyatli bo'lish
- o'z Vatani taqdiriga daxldorlik hissi
- tanlagan kasbga mehr qo'yish, hunari bilan faxrlanish, halol-pok tanlagan sohasiga yondoshish, kasb cho'qqilarini egallash va o'z ustida tinmay ishlash, yangilikka intilish. Zero, bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarida o'z taffakuri, bilimi, salohiyati, aql idroki, ma'naviy olami bilan millatning milliy qiyofasini,

jamiyatning asosini yaratuvchi ruhiyatni tarkib toptirish tizimini ishlab chiqish va rivojlantirish oliy ta`lim oldidagi muhim vazifalardan biridir.

Bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-ma'naviy fazilatlarini tarbiyalashda maktab o'qituvchilariga xos quyidagi ijobiy sifatlari:

- odob, insonparvarlik, ezgulik, mehr-muruvvat
- halollik, poklik, haqiqatgo'ylik, vatanparvarlik
- kattalarga hurmat va kichiklarga izzatda bo'lish
- kamtarlik, sharm xayo, andisha, vijdon, oriyat
- jasurlik, sahiylik, himmatlilik, muloyimlik, to'g'rilik
- haqgo'ylik, mehribonlik, odillik, qonunga bo'ysunish
- iymon, e'tiqodlilik, vafodorlik, insof va diyonatlilik, samimiylik va shu

kabilarni nazarda tutish maqsadga muvofiqdir. Mazkur sifatlari yuksak kasbiy-ma'naviy fazilatlar sifatida o'zbek xalqining mashhur ustozlarining qalbiga va qon-qoniga singib ketgan. Lekin bugungi kun yoshlar tarbiyasida ijobiy sifatlarga qarama-qarshi o'laroq quyidagi salbiy:

- buzg'unchilik, yolg'onchilik, zo'ravonlik
- rasmiyatchilik, loqaydlik, ko'zbo'yamachilik
- soxta obro'ga intilish, takabburlik, bepisandlik
- mahalliychilik, qo'rqqoqlik, isrofgarchilik, xasislik
- maqtanchoqlik, qo'pollik, toshbag'irlik, o'ziga ortiqcha bino qo'yish
- manmanlik, mag'rurlik, kaltabinlik, badfe'lilik, xudbinlik, tanballik
- poraxo'rlik, mansabparastlik, shuhratparastlik kabi illatlar ham

kuzatilmoqda. Ayniqsa maktab amaliyotida yosh avlod yo'l boshchilari bo'lgan yosh o'qituvchilar hulqida aks etayotgani achinarli xol. Shuning uchun maktab amaliyotida ta'limni salbiy xulq-atvorli pedagoglardan saqlash maqsadida ayniqsa bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-ma'naviy fazilatlarini tarbiyalashning quyidagi tizimini tavsiya etish mumkin:

- umuminsoniy tarbiyaning uyg'unligi;
- tibbiy va ekologik tarbiyaning axloqiy asoslari;
- ijtimoiy muhitning ta'siri;
- zamonaviy axloqiy tarbiyaning yutuqlari va kamchiliklarini tahlil etish.

Xulosa qilib aytganda bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-ma'naviy fazilatlarini tarbiyalash bu ularda axloqiy mezonlarni singdirish, shakllantirish va rivojlantirishdan iborat bo'lib, buning uchun muayyan sharoitlarni yaratish, milliy muhitni barpo etish va rivojlantirish natijasida amalga oshirilgandagina bakalavr, magistrlar ko'mak olib, o'zlariga kerakli kasbiy - ma'naviy sifatlarini o'lashtiradilar. Bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-ma'naviy fazilatlarini ta'lim amaliyotda o'quvchilarni o'qituvchi bilan bir biriga yaqinlashtiradi, ulardagi mushtaraklikni yorqin namoyon etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O.U.Avlayev, S.N.Jo'rayeva, S.P.Mirzayeva "Ta'lim metodlari" o'quv-uslubiy qo'llanma, Navro'z nashriyoti, Toshkent-2017
2. Ibragimova Shoira Kasimovna. Yoshlarni kasb tanlashga yo'naltirishni takomillashtirishning psixofiziologik prinsiplari va vazifalari. Sirdaryo viloyatini innovasion hududga aylantirish muammo, yechim va xalqaro tajriba mavzusidsagi xalqaro forsayt formatidagi ilmiy amaliy anjuman.2023y
3. Turakulova Feruza Aminovna. Qualified practice and media education. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) Vol. 10, Issue 12, Dec. (2022), 1693 -1698
4. Feruza Aminovna Turakulova. Humanity pedagogy and technology of holistic approach. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) Vol. 10, Issue 12, Dec. (2022), 1699-170